

ЗНАЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Абдусаламова Гульрух Рахматуллаевна

Республиканский научно-методический центр развития образования Республики Узбекистан, начальник Отдела по международному сотрудничеству.

Координационно-методический центр новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан, соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739635>

Мир пришёл к пониманию необходимости переосмысления образования. В 2017 году ЮНЕСКО проанализировало учебные программы и учебники в 22 странах Азии, что стало основой для размышлений об эффективности традиционного школьного образования с точки зрения устойчивого развития и глобального гражданства. [5]

Устойчивое развитие школьного образования в странах Центральной Азии является ключевым фактором социального и экономического прогресса. Сегодняшние работодатели ожидают от молодых специалистов способности решать сложные задачи, эффективно работать в команде и внедрять инновации — навыки, которые невозможно развить лишь за счёт запоминания информации.

Советская система образования ориентировалась на подготовку специалистов для тяжёлой промышленности, машиностроения и сельского хозяйства. При этом гуманитарные и творческие дисциплины часто игнорировались. [4] Сегодня, стремясь к диверсификации экономики, страны региона выстраивают собственные образовательные модели и взаимодействуют с международными организациями.

С обретением независимости государства Центральной Азии закрепили в своих конституциях обязательность и бесплатность школьного образования. Несмотря на высокий охват, качество предоставляемых образовательных услуг остаётся проблемой. Приоритет в образовательной политике по-прежнему отдается школьному сектору. [6] Однако вопрос качества образовательных услуг, которые предоставляют государственные школы как основной институт массового школьного образования, остаётся открытым. [1; с.7]

Во всех центральноазиатских государствах продолжается процесс становления национальных образовательных систем. В каждой стране образовательные реформы, являясь неотъемлемой частью стратегии общенационального развития, имеют свои особенности и характерные черты. При этом, имеются и общие моменты: так, например, сокращается количество школ с русским языком обучения, растёт контингент обучающихся на национальных языках; происходит значительная трансформация всего культурного пространства, влияющая на образовательную сферу, в частности, переход с кириллицы на латинскую графику. Процесс реформ идёт во всех странах, однако часто он сопровождается несогласованностью, отменами и формальными мерами. Однако примеры, как возврат к 11-летнему образованию в Узбекистане [3] или попытка введения трёхязычия в Казахстане при нехватке англоязычных кадров, [2] свидетельствуют о сложности преобразований.

Демографическое давление на образовательную инфраструктуру происходит на фоне высокой рождаемости и роста населения. [8] Так, с начала 90-х годов население Таджикистана выросло с 5,3 млн до 9,5 млн человек, прирост составил около 80%. [9] В Узбекистане прирост населения составил 65%, в Кыргызстане – 50%. В Казахстане прирост населения за годы независимости составил 2,5 млн человек [10] (15%), при этом изменилась этническая структура, а уровень рождаемости значительно варьируется в зависимости от региона. [11] Демографический рост оказывает значительное давление на социальную инфраструктуру. В большинстве школ региона дети учатся в две-три смены. Наибольшее давление приходится на инфраструктуру крупных городов из-за продолжающегося процесса урбанизации в странах региона. Результат – переполненные городские школы. Например, в Казахстане только 28,6% общеобразовательных школ расположены в городской местности, но на них приходится больше половины всех учащихся (54,5%).

Все государства Центральной Азии активно работают над модернизацией образовательных систем, отказываясь от советского наследия. В рамках этого процесса внедряются новые подходы к организации образовательного процесса, ведению школьной документации, подготовке педагогических кадров, разработке учебных программ, методических пособий и учебников. В частности, в Таджикистане и Казахстане внедряется компетентностная модель образования. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не только трансформирует экономику, но и открывает новые возможности и вызовы в сфере образования. Быстрое распространение ИКТ в профессиональной среде и цифровизация повседневной жизни требуют от школьников новых навыков и знаний. Чтобы успешно интегрироваться в общество, быть просвещёнными родителями, грамотными гражданами и работниками, необходимо обладать функциональными навыками в области информационных технологий [7]. Сегодняшние школьники должны уметь адекватно оценивать источники информации, знать и соблюдать принципы цифровой безопасности, быстро обучаться использованию IT в быту и на работе.

В современном мире цифровая грамотность — это не только владение профессиональными навыками в области информационных технологий. Это также понимание основ безопасного взаимодействия в IT-пространстве и способность быстро осваивать новые цифровые инструменты. К сожалению, цифровая грамотность пока не стала приоритетом для всех участников образовательного процесса. Однако внедрение ИКТ может стать инструментом для преодоления неравенства — дистанционное обучение открывает доступ к лучшим программам, современным научным знаниям и квалифицированным преподавателям. [1; с.18]

Все эти преобразования происходят на фоне постоянного недофинансирования социальной сферы в целом и образования в частности. Низкие зарплаты учителей, их невысокий социальный статус, большая нагрузка и необходимость выполнять функции «государственных волонтеров» привели к тому, что из профессии уходят наиболее талантливые специалисты. В текущих условиях профессия учителя становится непривлекательной для абитуриентов, что не позволяет привлекать новых талантливых специалистов. В педагоги часто идут те, у кого нет другого выбора, а не те, кто действительно хочет работать в этой сфере. Это приводит к снижению общего уровня школьного образования. Поиск хорошей школы и квалифицированных педагогов

становится сложной задачей для родителей, которые готовы инвестировать время и деньги в обучение своих детей. [1; с.18]

В государствах Центральной Азии существует серьезная проблема, связанная с переполненностью школ и классов, недостатком учителей, низким уровнем подготовки педагогических работников, а также нехваткой учебников. Дети с особыми образовательными потребностями не имеют возможности посещать школу. Материально-техническое оснащение центральных и периферийных школ сильно отличается. [1; с.17]

Проблемы усугубляются неравномерным распределением ресурсов. Столицы и крупные города получают большее финансирование, в то время как сельские школы остаются без внимания. Отсутствие учителей, учебников, отопления, санитарных условий — реальность многих школ. Даже в городах переполненность классов мешает развитию внеучебных навыков и индивидуальной работе с детьми [1; с.17].

В результате ученики из крупных городов, которые являются центрами притяжения населения или регионов с высокой рождаемостью, могут рассчитывать, как минимум на обучение в новых зданиях, а как максимум — на условия, способствующие их развитию. В то же время жители сёл и регионов с меньшим количеством детей вынуждены мириться с устаревшей инфраструктурой, ветшающими зданиями, отсутствием отопления и базовых санитарно-гигиенических условий. [1; с.18]

В то же время дети, живущие в крупных городах, часто сталкиваются с проблемой перегрузки школ и педагогов. Из-за этого они вынуждены учиться в переполненных классах, в помещениях, не предназначенных для обучения. У них нет возможности развивать внеучебные навыки, получать дополнительное образование и полноценное внимание учителей. [1; с.18]

Несмотря на значительные улучшения в области равенства прав и возможностей, в некоторых странах Центральной Азии сохраняются гендерные стереотипы, которые препятствуют полному доступу девочек к качественному образованию. Это особенно актуально в сельских районах, где часто практикуются предвзятые подходы к образованию женщин и девочек.

В вопросе доступа к образованию, имеется ряд косвенных факторов, влияющих на разницу в восприятии образования девочек и мальчиков.

Во-первых, девочки больше мальчиков вовлечены в домашний труд. Как минимум это характерно для Казахстана, где результаты обследования населения по использованию своего бюджета времени показывают, что 15-летние и старше девочки больше времени тратят на домашний труд, в то время как мальчики могут обучаться, общаться, заниматься культурным просвещением.

Во-вторых, для стран Центральной Азии все еще актуален вопрос ранних браков. В Таджикистане, к примеру, каждый год почти половина браков заключается с невестами 15–19 лет. Даже если предположить, что невестам по 18–19 лет, это характеризует отношение как самой девочки, так ее родителей и учителей к ее обучению.

В-третьих, как отмечалось выше, проблема отсутствия достаточных санитарно-гигиенических условий приводит к выпадению девочек пубертатного периода из учебного процесса на несколько дней в месяц. А это нарушает целостность обучения и его эффективность. [1; с.19-20]

Хотя в официальных заявлениях всех стран Центральной Азии вопрос интеграции в образовании поднимается регулярно, на практике ситуация оставляет желать лучшего.

Обеспечение инклюзивности в школах часто сводится к созданию безбарьерной среды, но это ограничивается установкой пандусов и, в некоторых случаях, рельефных дорожек для слабовидящих. Образовательные программы не адаптированы под различные типы специальных потребностей, а большинство учителей не проходят обучение для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Важно отметить, что родители детей с особыми образовательными потребностями представляют собой неоднородную группу, и многие из них сами не поддерживают идею обучения своих детей в обычных школах и классах. [1; с.20]

Несмотря на накопленный опыт, всем странам региона предстоит значительная работа по достижению Цели №4 ООН в области устойчивого развития, которая нацелена на обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Ключевыми задачами являются обеспечение равных возможностей для всех детей, независимо от их социального положения, пола, этнической принадлежности или инвалидности. повышение качества образования, цифровизация и поддержка учителей.

Таким образом, одним из важнейших факторов устойчивого развития школьного образования является обеспечение высокого качества обучения, которое соответствует современным требованиям рынка труда и потребностям экономики. Качество образования должно обеспечивать не только базовые знания, но и развивать ключевые навыки, такие как критическое мышление, способность к решению проблем, навыки коммуникации и инновационное мышление. Для стран Центральной Азии задача повышения качества образования включает в себя улучшение подготовки педагогов, обновление образовательных программ и внедрение инновационных технологий.

Образование должно стать инструментом формирования гибкого, гуманного, инклюзивного и конкурентоспособного общества.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алиева С., Ковязина К. Новые грани образовательного неравенства в странах Центральной Азии: от измерения проблемы к изменениям политик. Аналитический отчет. С. 17, 18,19, 20.
2. Асхат Аймагамбетов: «Мы должны признать наличие коррупции в сфере образования». – <https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-interview-minister-of-education-askhat-aimagambetov/30215207.html>
3. В Узбекистане ввели обязательное 11-летнее школьное образование. – <https://uz.sputniknews.ru/20180125/11-letnee-shkolnoe-obrazovanie-7346683.html>
4. Гжегорчик М. Переосмысление образования в Центральной Азии. - <https://checkpoint.kz/publication?id=3547>
5. Особенности образования в Азии. – <https://exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/112955/>
6. Сравнительный анализ политики стран Центральной Азии в области обучения и образования взрослых (ООВ) в качестве основы для стратегического развития.
7. Функциональная грамотность в современном образовании.
8. <https://cabar.asia/ru/trete-desyatiletie-nezavisimosti-kak-rastet-naselenie-tsentralnoj-azii>
9. <https://ichrptj.org/ru/blog/rozhdamost-vsyo-vyshe-zemli-vsyo-menshe>

10. <https://strategy2050.kz/ru/news/na-2-5-mln-chelovek-uvelichilas-chislennost-naseleniya-rk-za-gody-nezavisimosti>
11. <https://vlast.kz/novosti/43217-naselenie-severnyh-i-vostocnyh-regionov-kazahstana-prodolzaet-snizatsa.html>